

REVISTA ESPAÑOLA DE LAS
ENFERMEDADES DEL
**APARATO
DIGESTIVO**

ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PATOLOGIA DIGESTIVA

4

**Tomo LXXV
Abr. 1989**

REVISTA ESPAÑOLA DE LAS
ENFERMEDADES DEL
**APARATO
DIGESTIVO**

ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PATOLOGIA DIGESTIVA

4

**Tomo LXXV
Abril 1989**

REVISTA ESPAÑOLA DE LAS ENFERMEDADES DEL **APARATO DIGESTIVO**

Fundada en 1917 por los Dres. J. L. Yagüe, Fidel Fernández y J. L. Urrutia
ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA DIGESTIVA
(Declarada de UTILIDAD PUBLICA)

LXXV

Abril 1989

Núm. 4

Director Honorario:
E. ARIAS VALLEJO

Subdirectores:
M. HIDALGO PASCUAL - A. PEREZ MOTA

Editores:
M. FERNANDEZ DOVALE - J. HEBRERO SAN MARTIN
A. VILLANUEVA EDO

Consejo de Redacción:
E. ARZUA ZULAICA - T. CHARLO DUPONT - L. ESTRADA GONZALEZ - F.
J. GARCIA CONDE - J. GARCIA MORAN - M. GONZALEZ GONZALEZ - C.
GONZALEZ PADRON - M. HIDALGO HUERTA - M. de JUAN MARTIN - C.
MARINA FIOLE - F. MARTINEZ PEREZ - H. G. MOGENA - E. MORENO
GONZALEZ - B. NARBONA ARNAU - J. ORTIZ VAZQUEZ - A. PEÑA
YAÑEZ - J. PI-FIGUERAS - J. POTELE LESQUEREUX - J. L. PUENTE
DOMINGUEZ - J. PUIG la CALLE - A. SITGES CREUS - J. VILAR BONET -
F. VILARDELL VIÑAS - J. ZARAGOSI MOLINER

Secretarios de Redacción:
J. M. ALBERDI FRIAS - L. MATAMORO DE LA CUESTA
J. L. GALAN NAVARRO

Redactores:
E. CAMPOMANES GALLEGO - A. CASANOVA CANOVAS - E. J. CAS-
TRO LORENZO - J. M. CULEBRAS FERNANDEZ - F. GUEMES DIAZ -
J. M. HERRERIAS GUTIERREZ - F. HIGUERO MORENO - M. LOPEZ DE
LA RIVA - R. MIRANDA MUÑOZ-ORTIZ - S. MORALES MENDEZ - F.
PALMA RODRIGUEZ - E. PEREZ FERNANDEZ - M. J. VARAS LORENZO

Administrador: F. G. SICILIA. Londres, 17, 28028-Madrid
Teléfono 255 68 08

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad
como soporte válido. Ref. SVR nº 7

REVISTA ESPAÑOLA DE LAS ENFERMEDADES DEL **APARATO DIGESTIVO**

Sumario

LXXV - Abril 1989 - Número 4

	<u>Páginas</u>
TRABAJOS ORIGINALES	
E. Caralt Mestres, J. López Giber y J. A. Salva Lacombe: Cambios histopatológicos observados durante la repermabilización de la luz intestinal después de obliterar el tránsito digestivo con material irreabsorbible. Estudio experimental en la rata	327
J. Hebrero, J. A. Arconada, J. Cabello, J. Yangüela, A. Arévalo, M. A. Simón, I. Elexpuru y F. García Portero: Resultados de las resecciones ampliadas por cáncer colorrectal	333
A. Sabater Pons, C. Saiz Sánchez, C. Cortés Vizcaíno, A. Gil Mary y J. I. González Arráez: Investigación de diversos factores de riesgo asociados al cáncer colorrectal mediante un estudio de casos y controles	340
J. A. Amiguet, J. Sagüés, M. A. Muñoz, J. Zozaya y F. Conchillo: Detección del grado de actividad de la colitis ulcerosa. Comportamiento de alfa 1-proteinasa inhibidor y alfa 2-macroglobulina séricas	345
E. Medina, A. Martínez, J. J. Soler, C. González, P. Carbonell, R. Villalba, J. Cuevas y C. Camps: Carcinoma gástrico superficial. Análisis clínico	348
F. Docobo Durántez, M. Lozano Crivell, M. Fernández Dovale y G. Buezas Martínez: Carcinoma del muñón gástrico tras cirugía por <i>ulcus</i> gastroduodenal	353
M. Gallardo, G. Nofuentes, J. L. Gómez, F. Rodríguez, A. Cordón, A. Gil, J. Ibáñez y A. Garijo: Insuficiencia hepática fulminante	359
D. S. de Vega, M. J. Díaz, C. Martínez, S. Tamames y S. Tamames: Anastomosis biliodigestivas extrahepáticas. Análisis de 227 casos	367
R. A. Gómez Rodríguez, M. Gómez Rubio, F. Sáez Royuela, M. L. Heredia Centeno, R. Miranda Baiocchi, J. M. Bosch Benítez, J. Outeriño Hernanz y C. Hernández Guío: Valor pronóstico del fibrinógeno en las pancreatitis agudas	375
A. Lazo Ramos, J. J. Sabaté Díaz, F. Martínez-Alcalá y M. Leal Tortolero: ¿Pancreatitis crónica o cáncer? Semiología pancreatográfica	378
EDITORIAL	
M. J. Varas Lorenzo: Gas gastrointestinal. Un moderno enfoque terapéutico	383
NOTAS CLINICAS	
J. P. Paredes Cotoré, F. Barreiro Morandeira, P. Parada González, G. Pazos González, E. Pérez Becerra y J. Potel Lesquereux: Cistoadenoma hepático: presentación de un caso	385
J. C. Borrego Galán, M. C. Alcázar Montero, J. García García, F. González San Martín y M. Rodrigo Rodríguez: Hernia diafragmática de Morgagni. Aportación de dos casos	389
C. Camps, J. J. Soler, R. Vaya y F. Chulía: Carcinoma epidermoide del esófago secundario a acalasia	393
C. Carballo Fernández, E. Murias Taboada, C. Cutrín Prieto, E. Pérez Becerra, F. Lado Lado, I. Rodríguez López y E. Barrio Gómez: Enfermedad de Whipple y esplenomegalia con biopsias intestinales negativas	397
N. Hernández-Siverio González, M. M. Meneses Fernández, A. I. Martín Herrera y J. Pérez Palma: Resección local de tumor carcinoide rectal con la técnica transesfinteriana de Mason	401
A. Puras, L. Fernández, A. Gómez, J. Roig, S. Rodríguez y A. Campos: Hidatidosis peritoneal fistulizada a sigma	403

¿Pancreatitis crónica o cáncer? Semiología pancreatográfica

Lazo Ramos, A.*; Sabaté Díaz, J. J.**; Martínez-Alcalá, F.***, y Leal Tortolero, M.*

RESUMEN

Efectuamos un estudio retrospectivo de 100 enfermos sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), seleccionando aquellos casos cuyo diagnóstico final ha sido pancreatitis crónica o neoplasia pancreática.

Analizamos las pancreatografías obtenidas por CPRE y exponemos los hallazgos más característicos en cada caso para establecer el diagnóstico de estas entidades.

Contrastamos nuestros resultados con los publicados en la bibliografía médica.

SUMMARY

We made a retrospective study of 100 patients who underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography (CPRE), selecting those cases in which the final diagnosis was pancreatitis or pancreatic neoplasm.

We analyzed the pancreatographies obtained using this technique and describe the most characteristic diagnostic findings in each case.

Results are compared to those published in the medical literature.

INTRODUCCION

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) se ha considerado el mejor método diagnóstico para la evaluación de la patología ductal pancreática (1).

Se considera el medio diagnóstico de elección a emplear ante todo paciente sospechoso de pancreatitis crónica, atribuyéndosele una sensibilidad en esta patología entre el 71-98 % y una especificidad entre 89-100 % (2, 3).

Es igualmente útil en la valoración del cáncer de páncreas, especialmente en aquellos casos en que tras realizar US y CT aún no se ha alcanzado el diagnósti-

co (4-13). En esta patología su sensibilidad oscila entre el 80-94 % (14, 15, 16) y su especificidad entre el 70-100 % (2, 6, 8, 14, 17).

Se le atribuye una fiabilidad superior al 90 % en su capacidad para diferenciar patología inflamatoria y neoplásica (5, 8, 14, 18, 19), si bien estas cifras se ven limitadas por la posible coexistencia de pancreatitis crónica y cáncer (11), estudios radiológicos de deficiente calidad técnica o tumores de pequeño tamaño que no se manifiestan en el pancreatograma (7).

Diversos autores han señalado que ambas entidades pueden provocar cambios similares en la pancreatografía (9, 18, 20). Si bien REUBEN y COTTON (15) y REUBEN, JOHNSON y COTTON (21) piensan que esta situación es infrecuente; CALETTI y cols. (22) estiman que puede presentarse hasta en el 11,3 % de las ocasiones.

Analizamos los signos pancreatográficos obtenidos mediante CPRE, más fiables, para establecer el diagnóstico diferencial entre cáncer de páncreas y pancreatitis crónica en nuestra experiencia.

MATERIAL Y METODOS

Se han revisado las historias clínicas de 100 pacientes sometidos a CPRE en el Hospital de Valme, seleccionando

FIG. 1.—Pancreatitis crónica, pequeños cambios. Lesiones estenóticas alternando son áreas de dilatación en cola de páncreas provocando arrosamiento. Se asocia irregularidad en las ramas secundarias en la misma zona. Defecto de repleción intraductal a nivel de cuerpo debido a un artefacto (burbuja de aire).

* Especialista en Radiodiagnóstico.

** Profesor Asociado. Cátedra de Radiología y Medicina Física. Facultad de Medicina. Sevilla.

*** Especialista en Aparato Digestivo.

FIG. 2.—Pancreatitis crónica. Áreas de estenosis y dilatación en cola de pánereas con aspecto de «cadena de lagos», observándose en el interior de las dilataciones más distales defectos de repleción secundarios a cálculos intraductales.

FIG. 4.—Neoplasia de páncreas. Marcada desestructuración de sistema ductal proximal en el que se aprecia una evidente área de estenosis que se acompaña de dilatación, preferentemente distal, del conducto principal.

en todos los casos en que el diagnóstico final ha sido pancreatitis crónica o cáncer de páncreas.

Se ha realizado análisis semiológico de las pancreatografías obtenidas por CPRE en estos enfermos.

Se ha practicado CPRE según técnica convencional descrita en numerosas publicaciones.

RESULTADOS

Se han encontrado un total de 11 casos (11 %) de neoplasia de páncreas.

Un enfermo (9 %) presentó un pancreatograma de características normales.

Se objetivó dilatación del conducto principal en seis ocasiones (54 %), siendo tortuoso en cuatro (36 %).

El hallazgo más frecuentemente registrado ha sido el de estenosis única del conducto de *Wirsung*, presente en ocho casos (72 %), siendo su morfología de afilamiento gradual en cinco pacientes (62 %).

Existía obstrucción del mismo en tres casos (27 %),

con morfología distal, catalogada como abrupta en todos ellos.

Los conductos secundarios presentaban alteraciones consistentes en dilatación en cuatro casos (36 %) y en tortuosidad en uno (9 %).

Tres casos (27 %) registraron la presencia del signo del doble conducto, participando el conducto de *Wirsung*, bien con estenosis, bien con obstrucción.

En cuanto a las pancreatitis crónicas, la CPRE registra una alta sensibilidad, ya que de los ocho casos existentes en nuestra serie, ha demostrado alteración pancreatográfica de algún tipo en la totalidad de los enfermos (100 %). El signo radiológico más frecuentemente identificado (75 %) ha sido la dilatación y tortuosidad de los conductos secundarios. Estos mismos hallazgos se objetivaron en el conducto principal en el 62 % de los casos, presentando áreas evidentes de estenosis asociadas al 50 % de ellos.

En un caso (12 %) existía obstrucción del conducto pancreático.

Dos enfermos (25 %) presentaban defectos de reple-

FIG. 3.—Pancreatitis crónica. Cambios avanzados. Marcada dilatación y tortuosidad de conducto de *Wirsung*, así como de conductos secundarios.

FIG. 5.—Neoplasia de páncreas. Áreas de estenosis en conducto pancreático proximal que provocan moderada dilatación y distorsión del sistema ductal distal. Artefactos intraductales (burbujas de aire).

TABLA I				
Hallazgos pancreatográficos (CPRE)				
Hallazgo	Neoplasia de páncreas (N = 11)		Pancreatitis crónica (N = 8)	
	NP	%	NP	%
Pancreatografía normal.	1	9	0	0
C. de Wirsung:				
— Tortuosidad.....	4	36	5	62
— Dilatación.....	6	54	5	62
— Estenosis.....	8*	72	4	50
— Obstrucción.....	3*	27	1	12
— Cálculos.....	0	0	2	25
C. secundarios:				
— Tortuosidad.....	1	9	6	75
— Dilatación.....	4	36	6	75
Doble conducto.....	3	27	0	0

NP: Número de pacientes.

* En un caso existía simultáneamente estenosis proximal y obstrucción distal del C. de Wirsung.

ción intraductales compatibles con cálculos. Un caso (12 %) se desarrolló sobre páncreas *divisum*.

Estos resultados se sintetizan en la tabla I.

DISCUSION

En nuestro estudio, la CPRE registra alta sensibilidad para el diagnóstico del cáncer de páncreas, ya que ha demostrado alteraciones ductales en el 90 % de los casos, cifra que coincide con las que obtienen la mayoría de los autores consultados (14, 15, 16).

La asociación de signos pancreatográficos más fiables para realizar el diagnóstico de neoplasia pancreática ha sido la demostración de un área de estenosis única asociada a dilatación y tortuosidad secundaria del sistema ductal distal, fundamentalmente el conducto principal, términos en los que coincidimos plenamente con REUBEN y COTTON (15), SILVIS y cols. (23), GILMORE y cols. (24) y MOOSSA (25).

El otro hallazgo característico de cáncer de páncreas ha sido la obstrucción completa, abrupta, del conducto

FIG. 7.—Neoplasia de páncreas. Área de estenosis a nivel de cuerpo-cola con distorsión, irregularidad y dilatación del sistema ductal distal a la lesión.

pancreático principal, siendo éste igualmente el signo radiológico que registra mayor incidencia tras la estenosis en las series de los autores antes mencionados (15, 23, 24, 25).

El signo de doble conducto se describió como patognomónico de tumoración pancreática (5, 7), y posteriormente FRICK y cols. (11) demostraron que también era posible su aparición en patología inflamatoria crónica. En nuestra serie sólo ha estado presente en lesiones tumorales (27 %) participando el conducto pancreático, bien con obstrucción, bien con estenosis.

Es posible identificar un pancreatograma normal (24, 26) en aquellas neoplasias de pequeño tamaño o de localización distal, de forma que no producen alteraciones ductales y, por lo tanto, no se reflejan en la pancreatografía. Así ocurrió en uno de nuestros pacientes en que se demostró quirúrgicamente la existencia de un pequeño tumor inmerso en el parénquima pancreático que había escapado a los métodos de diagnóstico convencionales.

En pancreatitis crónica, la CPRE ha registrado una sensibilidad del 100 %, ya que ha identificado alteraciones ductales en la totalidad de los casos, lo cual

FIG. 6.—Neoplasia de páncreas. Marcada rigidez del conducto de Wirsung con una área de estenosis proximal y obstrucción distal.

FIG. 8.—Neoplasia de páncreas. Lesión obstructiva biductal biliar y pancreática. Signo de doble conducto.

corroborar la opinión de los distintos autores (27, 28, 29, 30) que consideran este método el de elección ante todo paciente sospechoso de pancreatitis crónica, basándose en su alta sensibilidad.

Se ha cuestionado ampliamente en la bibliografía médica cuáles son los hallazgos más característicos de pancreatitis crónica (22, 31, 32). En nuestra experiencia, los signos más representativos han sido la asociación de dilatación y tortuosidad de los conductos secundarios (75 %) y la dilatación y tortuosidad del conducto principal (62 %), opinión en la que coinciden CALETTI y cols. (22) y AXON y cols. (32).

Se considera signo patognomónico de pancreatitis crónica la objetivación de cálculos intraductales en el sistema pancreático (33, 34, 35), aunque la variedad calcificante de la entidad sólo alcanza el 20 % del total de las mismas. Nosotros hemos identificado este signo en el 25 % de los casos, lo cual va de acuerdo con lo señalado por estos autores.

En resumen, los signos pancreatográficos más característicos para establecer el diagnóstico de cáncer de páncreas son las estenosis únicas del conducto de Wirsung asociada a dilatación y tortuosidad del sistema ductal distal a la estenosis, o bien la obstrucción completa del conducto pancreático sin asociarse a otros signos. En la pancreatitis crónica el hallazgo más fiable es la identificación de dilatación y tortuosidad tanto de los conductos secundarios como del conducto principal, siendo un hallazgo frecuente la demostración de más de un área de estenosis en el conducto pancreático alternando con las imágenes de dilatación y tortuosidad.

En todo caso, creemos de la mayor importancia señalar que el análisis de la semiología pancreatográfica debe efectuarse valorando y correlacionando todos y cada uno de los signos presentes en cada estudio o su ausencia, evaluando el conjunto de todos ellos.

AGRADECIMIENTO

Queremos agradecer la valiosa colaboración prestada por don MARIANO SEVILLANO GONZALEZ, ATS-Diplomado en Enfermería, que ha formado parte del equipo de CPRE, demostrando gran celo en su labor profesional.

Correspondencia:

F. Martínez-Alcalá.
San Vicente, 8.
41001 Sevilla.

BIBLIOGRAFIA

1. DARRAS, T.; ENGELHOLM, L.; GULBIS, A., y cols.: «Tomographie computee et cholangiographie retrograde. Apports comparés dans les lésions du carrefour biliopancreatique». *Acta Gastroenterol. Bel.*, 14: 234-244, 1981.
2. NIEDERAU, C., y GRENDALL, J. H.: «Diagnosis of chronic pancreatitis». *Gastroenterology*, 88: 1973-1995, 1985.
3. FREENY, P. C.; MARKS, W. W., y BALL, T. J.: «Impact of high resolution computed tomography of the pancreas on the utilization of ERCP and angiography». *Radiology*, 142: 35-39, 1982.
4. SURAMO, I.; LEHTOLA, J.; LEINONEN, A., y cols.: «The diagnostic accuracy of gray scale ultrasonography compared with endoscopic retrograde pancreatography and arteriography in the detection of pancreatic carcinoma». *Scand. J. Gastroenterol.*, 14: 993-996, 1979.
5. MORENO MORAGA, J.; OBESO FERNANDEZ, G.; MARTIN SANZ, A., y cols.: «¿Pancreatitis crónica o cáncer?: Enfoque diagnóstico». *Rev. Clin. Esp.*, 164: 141-147, 1982.
6. YANKASKAS, B. C.; STAAB, E. V.; RUDNICK, S. A., y cols.: «The radiologic diagnosis of pancreatic cancer. The effect of new imaging techniques». *Invest. Radiol.*, 20: 73-78, 1985.
7. FREENY, P. C.; BILBAO, M. K., y KATON, R. M.: «Blind evaluation of ERCP in the diagnosis of pancreatic carcinoma: The double duct and other signs». *Radiology*, 119: 271-274, 1976.
8. RALLS, P. W.; HALLS, J.; JUTTNER, H., y cols.: «ERCP in pancreatic disease. A reassessment of the specificity of ductal abnormalities in differentiating benign from malignant disease». *Radiology*, 134: 347-352, 1980.
9. SALMON, P. R.: «Reevaluación de la CPRE como método diagnóstico». *Clínica Gastroenterológica*, 6: 99-132, 1980.
10. MOREIRA VICENTE, V. F., y MEROÑO GARCIA, E.: «Nuestra experiencia con la CPRE (1977-1980)». *Rev. Esp. Enf. Ap. Digest.*, 61: 202-217, 1982.
11. FRICK, M. P.; O'LEARY, J. F.; WALKER, H. C., y cols.: «Accuracy of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in differentiating benign and malignant pancreatic disease». *Gastrointest. Radiol.*, 7: 241-244, 1982.
12. MOREIRA VICENTE, F.; MEROÑO GARCIA, E.; AGUILERA MUSSO, D., y cols.: «La CPRE en el diagnóstico del carcinoma de páncreas». *Rev. Esp. Enf. Ap. Digest.*, 64: 105-112, 1983.
13. GARABEDIAN, M., y SHAMSZAD, M.: «Pancreatography in the diagnosis of cancer of the pancreas». *Med. Clin. North Am.*, 59: 239-246, 1975.
14. FREENY, P. C., y BALL, T. J.: «ERCP and PTC in the evaluation of suspected pancreatic carcinoma». *Cancer*, 47: 1666-1678, 1981.
15. REUBEN, A., y COTTON, P. B.: «ERCP in carcinoma of the pancreas». *Surg. Gynecol. Obstet.*, 148: 179-184, 1979.
16. MOOSSA, A. R., y LEVEN, B.: «The diagnosis of «early» pancreatic cancer». *Cancer*, 147: 1688-1697, 1981.
17. FRICK, M. P.; FREINBERG, S. B., y GOODALE, R. L.: «The value of ERCP in patients with suspected carcinoma of the pancreas and indeterminate CT results». *Surg. Gynecol. Obstet.*, 155: 177-182, 1982.
18. PLUMLEY, T. F.; ROHRMAN, C. A.; FREENY, P. C., y cols.: «Double duct sign: a reassessed significance in ERCP». *Am. J. Roentgenol.*, 138: 31-35, 1982.
19. NIX, G. A. J., y SCHMITZ, P. I. M.: «Diagnostic features of chronic pancreatitis distal to benign and malignant pancreatic duct obstruction». *Diagn. Imaging*, 50: 130-137, 1981.
20. ROBBINS, A. H.; MESSIAN, R. A.; WIDRICH, W. C., y cols.: «Endoscopic pancreatography: an analysis of radiologic findings in pancreatitis». *Radiology*, 113: 293-296, 1974.
21. REUBEN, A.; JOHNSON, A. L., y COTTON, P. B.: «Is pancreatogram interpretation reliable? A study of observer variation and error». *Br. J. Radiol.*, 51: 956-962, 1978.
22. CALETTI, G.; BROCCHI, E.; AGOSTINI, D., y cols.: «Sensitivity of ERP in chronic pancreatitis». *Br. J. Surg.*, 69: 507-509, 1982.
23. SILVIS, S. E.; ROHRMAN, C. A., y VENNES, J. A.: «Diagnostic accuracy of endoscopic retrograde cholangiopancre...

tography in hepatic, biliary and pancreatic malignancy». *Ann. Intern. Med.*, 84: 438-453, 1976.

24. GILMORE, I. T.; PEMBERTON, J., y THOMPSON, R. P. H.: «Retrograde cholangiopancreatography in the diagnosis of carcinoma of the pancreas». *Gastrointest. Endoscopy*, 28: 77-78, 1982.
25. MOOSA, A. R.: «Tumors of the pancreas». Williams Wilkins. Baltimore, 1980.
26. STEWART, E. T.; VENNES, J. A., y GEENEN, J. E.: «Atlas of ERCP». CV Mosby. St. Louis, 1977.
27. GILINSKY, N. H.; LEUNG, J. W. C.; HERON, C., y cols.: «Calcific pancreatitis: calcification patterns and pancreatogram correlation». *Clin. Radiol.*, 35: 401-404, 1984.
28. ZIMMON, D. S.; FALKENSTEIN, D. B.; ABRAMS, R. M., y cols.: «ERCP in the diagnosis of pancreatic inflammatory diseases». *Radiology*, 113: 287-292, 1974.
29. ROHRMAN, C. A.; SILVIS, S. E., y VENNES, J. A.: «The significance of pancreatic ductal obstruction in differential diagnosis of the abnormal endoscopic retrograde pancreatogram». *Radiology*, 121: 311-314, 1976.
30. SILVIS, S. E.; VENNES, J. A., y ROHRMAN, C. A.: «Endoscopic pancreatography in the evaluation of patients with suspected pancreatic pseudocysts». *Am. J. Gastroenterol.*, 61: 452-459, 1974.
31. KASUGAI, T.; KUNO, N.; KUZU, M., y cols.: «Endoscopic pancreatocholangiogram. II. The pathological pancreatocholangiogram». *Gastroenterology*, 63: 227-234, 1972.
32. AXON, A. T. R.; CLASSEN, M.; COTTON, P. B., y cols.: «Pancreatography in chronic pancreatitis: international definitions». *Gut*, 25: 1107-1112, 1984.
33. PEDROSA, C. S.: «Diagnóstico por imagen». Emalsa. S. A., Madrid, 1986.
34. HILL, M. C.; BARKIN, J.; ISIKOFF, M. B., y cols.: «Acute pancreatitis: clinical ultrasonography and CT findings». *Am. J. Roentgenol.*, 139: 263-269, 1982.
35. COTTON, P. B.: «ERCP. Progress report». *Gut*, 18: 316-341, 1977.

Recibido: 3-I-89.